

БАНК МАРКЕТИНГИДА МИЖОЗЛАРНИ СЕГМЕНТЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Рахимов Шохрух Фурқатович

“O‘zsanoatqo‘rilishbank” ATB

департамент директори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14865837>

Аннотация

Мақолада тижорат банкларида мижозларни сегментлашга йўналтирилган маркетинг стратегиясидан фойдаланишнинг илмий-назарий жиҳатлари ўрганилган. Банк мижозлари сегментлари таснифланган. Йирик, ўрта ва кичик бизнес мижозларининг шахсий, статистик ва динамик кўрсаткичлари бўйича микросегментация матрицаси модели таклиф этилган. Чакана банк хизматлари орқали синергия асосида йирик ва кичик бизнес соҳаси бўйича микро сегментациялаш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар

Банк, корпоратив мижоз, жисмоний мижоз, сегмент, банк хизматлари, микросегментлаш, сегмент меъзонлари, синергия.

Аннотации

В статье исследуются научно-теоретические аспекты использования маркетинговых стратегий, направленных на сегментацию клиентов в коммерческих банках. Клиентские сегменты банка классифицированы. Предложена модель матрицы микросегментации по личным, статистическим и динамическим показателям клиентов крупного, среднего и малого бизнеса. Разработаны научные предложения и практические рекомендации по микросегментации крупного и малого бизнеса на основе синергии через розничные банковские услуги.

Ключевые слова

Банк, корпоративный клиент, физический клиент, сегмент, банковские услуги, микросегментация, критерии сегмента, синергия.

Annotation

The article examines the scientific and theoretical aspects of the use of marketing strategies aimed at customer segmentation in commercial banks. The bank's customer segments are classified. A model of microsegmentation matrix on personal, statistical and dynamic indicators of large, medium and small business customers is proposed. Scientific proposals and practical recommendations on micro-segmentation of large and small businesses on the basis of synergy through retail banking services have been developed.

Keywords

Bank, corporate customer, physical customer, segment, banking services, microsegmentation, segment criteria, synergy.

Банк маркетинг стратегиясининг энг муҳим қисми бу мижозлар билан ишлаш сиёсатидир. Банк мижозларга молиявий воситачилик хизматларини такдим этади. Банкларнинг асосий даромади истеъмолчиларга кўрсатилган банк хизматларидан келидаган фоиз устамалари асосида шаклланади. Банкнинг муваффақияти эса, мижозларини жалб қилиш ва сақлаб қолиш қобилиятига, шунингдек, мижоз билан муносабатларнинг чуқурлигига боғлиқ. Замоनावий ёндашувда эса, банкнинг асосий вазифаси - мижозлар билан самарали алоқа ўрнатиш муаммосини ҳал қилишдир.

Тижорат банкларида маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш зарурияти аввало, уларнинг мақсадли йўналишларини белгилаш, банкнинг юқори рақобатли бозорда мижозларнинг эҳтиёжларини тўлиқ қондириш ва соф рақобат шароитида даромад яратиш қобилиятини узоқ муддат сақлашга йўналтириш имкониятини ифодаловчи мақсадли йўналишларни белгилашга қаратилади.

Маркетингининг олтин қоидаси янги мижозларни жалб қилишдан кўра мавжудларини сақлаб қолиш энг самарали йўлдир. Банк хизматлари бозоридаги рақобатни кескинлашуви эса мижозларни ушлаб туришни тобора мураккаблаштиради. Мижоз алоҳида банкдаги ҳисоб рақамини ёпмаса ҳам, унинг бошқа молия институтларидаги депозитлари доимий равишда ўсиб боради. Мижозлар билан

ишлашнинг оқилона стратегияси эса банкларда мижозлар билан муносабатлар маркетинг стратегияларидан фойдаланишни тақозо қилади.

Мижозлар билан ўзаро мақсадли муносабатлар нуқтаи назаридан банкларнинг рақобат курашидаги асосий воситаси уларнинг операцион даражадаги мослашувчанлиги, яъни истеъмолчилар талабларига мос келадиган ва яқка тартибда жавоб қайтариш ҳисобланади¹. Бунда асосий масала тақдим этилаётган маҳсулот ва хизматлар қиймати эмас, балки уларнинг сифати, мижозлар учун улардан фойдаланиш қулайлиги ва уларнинг мижозлар томонидан талаб қилиниши саналади. Бу фикрни кўпчилик олимлар² тасдиқлайдилар. Улар мижозларга йўналтирилган маркетинг стратегияси диққат марказида мижозга унинг учун зарур бўлган хизмат тақдим этиш эмас, балки унинг яқка тартибдаги муаммосини ҳал қилиш ётади³, шунингдек, хизмат қиймати, жумладан, мижоз ушбу хизматдан фойдаланишда оладиган қимматга ҳам боғлиқ бўлиши лозим, деб ҳисоблайдилар.

Муваффақиятли банк хизматлари бозорида сегментация амалиёти муҳим рол ўйнайди. Бу банк бошқаруви маркетинг МИКС эламентининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади ҳамда банкларда маркетинг стратегияларини ишлаб чиқишнинг бир қисмидир. Бозорни сегментлаштириш режаси компанияларга ўз мижозларининг барча эҳтиёжлари кўзда тутан ҳолда улар мос келувчи банк хизматларини тақдим этишни назарда тутди. Бу борада хорижий мамлакатлар олимлари томонидан бир қатор методологик ёндашувлар ишлаб чиқилган бўлсада, банкларда мижозларни сегментлаш стратегияларидан фойдаланиш борасида бир тўхтамга келинмаган.

Асиеду фикрига кўра, сегментация фирманинг ривожланаётган бозорда муваффақиятининг асоси сифатида қаралади. Бироқ, у бизнеснинг турига ва унинг мақсадларига қараб фарқ қилади. Колумбияда банк маҳсулотлари ва хизматлари истеъмолчиларини сегментлашда асосий меъзонлар сифатида психографик, географик, ижтимоий-маданий, ҳулқ-атвор ва демографик хусусиятларга эътиборни қаратган ҳолда давлат ва тижорат банклари сегменти ва кредит карта сегменти кабиларга қараб меъзонлар танланади.⁴

Банк ўз мижозларини сегментлашда асосий эътибор кўшимча қиймат яратишни назарда тутиши лозимлиги америкалик маслаҳатчи Н. Крейлоф томонидан тақлиф этилган. Унинг фикрича мижозлар базасини шакллантириш технологиясининг якуний натижаси сегмент эканлиги қайд этилади.⁵

Й.Африна ва Т.Ислам Шайхлар томонидан стандарт ишловчи банкларнинг мижозлар сегментлашнинг стандарт меъзонларини яратиш бўйича тадқиқот олиб борган. Асосий сегмент меъзонлари сифатида стандарт меъзонлар сифатида хорижий резидентларнинг валютадаги депозит ҳисобварағи, ўтказиладиган ва конвертация қилинмайдиган жорий ҳисоб, чет ел валютасидаги резидент бўлмаган депозит ҳисобварағи, банкларда осилган ҳисоб варағи бўйича омонотлар даражаси, бюджет ва бюджетдан ташқари фаолият юритувчи мижозлар каби сегментларга ажратишни тавсия этади.⁶

Банкларнинг мақсадли мижозлар гуруҳлари ўртасидаги фарқларни аниқлаш ва айрим мижозлар томонидан маҳсулотлардан фойдаланиш бўйича бошқарув қарорларини қабул қилиш учун истеъмолчиларни сегментлаши энг самарали маркетинг стратегияси эканлиги Д.Болатовна ва А.Серғалиевналар тадқиқотларида келтирилган.⁷ Классик бозор сегментацияси маҳсулот таркиби мезонларини, банкнинг ривожланиш истиқболларини, банк маҳсулотлари ва хизматларининг истеъмолчилар гуруҳларини ўз ичига олиши лозим.

Банк маркетинг стратегиясининг асосий элементлари банк хизматларини такомиллаштириш, бозорга янги маҳсулотларни киритиш ва унинг ҳаётийлик даврини таҳлил қилиш асосида

истеъмолчиларга мос келмайдиган хизмат турларини янгиларига алмаштириб боришни назарда тутати. Бунинг учун:

хизмат турларини мақсадли истеъмолчилар сегментига самарали жойлаштириш;

доимий равишда маҳсулот портфелининг бозор кўрсаткичларини мижознинг ўзгарувчан талаб ва истакларига мувофиқлиги нуқтаи назаридан кузатиб бориш ва баҳолаш;

мавжуд хизматларни тўхтатиш ёки модернизация қилиш, зарур бўлса, улар учун талабларни шакллантириш асосий қоидалар ҳисобланади.

Банк хизматлари бозоридаги "ананавий инновациялар" эса кўп иқтисодий ресурслар талаб қилсада истеъмолчилар томонидан қабул қилинмаслиги мумкин. Ушбу ҳолатларни назарда тутганда банклар томонидан доимий равишда замонавий ва истеъмолчиларнинг барча сегментлари учун мос келувчи хизмат турларини кенгайтириш лозим.

Банкнинг самарали маҳсулот сиёсатини амалга ошириш қобилияти кўп жиҳатдан маҳсулотнинг барча сементлар учун универсаллаштиришга эътибор қаторатиши лозим.

Халқаро амалиётда банк мижозлар сегментлаш корпоратив мижозлар йўналиши бўйича 1-жадвалда келтирилган схема бўйича таснифланади.

Мижозларни реал ва нисбий ўхшаш эҳтиёжлари ва хатти-ҳаракатлари бўйича гурухлаш банк мижозлари базасини мақсадли сегментацияси бўлишни назарда тутати. 1-жадвалда келтирилган банк мижозларининг умумий сегментацияси учун таклиф қилинган хусусиятларни универсаллигини талаб қилмасдан, иккита муҳим ҳолатни намоён этади:

- бир томондан, мижозларнинг ўзига хос рентабеллиги, хизмат кўрсатиш нархи, банклараро рақобат даражаси ва мижозларнинг хабардорлиги ўртасида тўғридан-тўғри мутаносиблик алоқаси мавжуд;

- бошқа томондан, мижозларнинг ўзига хос рентабеллиги қанчалик юқори бўлса, уларнинг сони қанча кичик бўлса, хизмат кўрсатиш тезлиги ва банк бўлмаган молия институтларининг рақобатдош босими даражаси шунчалик паст бўлади.

1-жадвал

Банк мижозлари сегментининг таснифланиши⁸

Сегмент	Мезонлар	Юқори	Пастки
Корпоратив мижозлар			
Йирик корхоналар	Ойлик савдо хажми	Хизмат кўрсатиш хусусияти	мижознинг рентабеллиги
VIP	10 млн.долл.дан юқори	Эҳтиёжлар ўзига хос ва мураккаб бўлиб, ходимлар эътиборини кучайтиришни талаб қилади	- мижозларга хизмат кўрсатиш нархи
TOP	5-10 млн. доллар	Эҳтиёжлар стандартдан фарқ қилади, аммо хизмат VIP билан таққослаганда кам ресурс талаб қилади.	- мижозларнинг хабардорлиги
SIMPE	1 дан 5 млн. долларгача	Эҳтиёжлар стандарт, хулқ-атвор осонгина тушуниш мумкин	-мижозлар сони
Кичик ва ўрта бизнес			
MIDDLE	500 минг доллардан 1 миллион долларгача	Стандарт хизматларнинг мослашувига бўлган эҳтиёжлар одатий, хулқ-атвори фаол, шахсий ёндашувга эътиборли	- хизмат кўрсатиш тезлиги
			- Банк бўлмаган рақобатчилар сони

Сегмент	Мезонлар		Юқори	Пастки
SMALL	100-500 минг долларгача	Эҳтиёжлар доимий эмас, фақат транзаксия хизматлари билан чекланади		
MICRO	100 минг доллардан кам	Эҳтиёжлар бошланғич, хизмат учун талаблар минимал, МАСС хизматига ўхшайди		
Жисмоний шахслар учун			-мижознинг рентаделлиги	
Аҳоли	Оила аъзосининг ўртача ойлик даромади			
PRIVATE	10 000 доллардан юқори	Шахсий менежер билан шахсий молиявий ечимлар ва муносабатларни талаб қилади	- мижозларга хизмат кўрсатиш нархи	-мижозлар сони
PREMIUM	2000-10 000 долларгача	Банк инновацияларидан фойдаланишга мойил бўлган юқори сифатли, юқори технологияли хизматга содиқ бўлган мураккаб ва / ёки мураккаб эҳтиёжлар	- мижозларнинг хабардорлиги	- хизмат кўрсатиш тезлиги
MIDDLE	250-2000 долларгача	Минимал хизмат кўрсатадиган стандарт маҳсулотларга мураккаб бўлмаган эҳтиёжлар	- Банк бўлмаган рақобатчилар сони	- Банк бўлмаган рақобатчилар сони
MASS	250 доллардан ошмаган	Эҳтиёжлар одатий эмас, минимал нархга эга хизматлар билан чекланади		

Реал ва потенциал мижозларнинг умумий сегментацияси билан бир қаторда, банк микро сегментацияни ҳам амалга ошириши керак. Микросегментациянинг асосий мақсади мижозларга мақсадли банк хизматларини таклиф қилишдир. Анъанавий ёндашувлар барча сегментлар учун самарали муносабатларни қуриш ғоясига мос келмайди. Турли мезонлардан фойдаланиш банкка мижозларнинг танланган сегментларида ўзининг маҳсулот ва хизматларини самарали жойлашувини таъминлашга имкон беради. Шунингдек устувор мижозларни қидириш ва уларни филтрлаш механизмларини қўллашга ёрдам беради.

Йирик ва ўрта бизнес, шунингдек кичик корхоналарга нисбатан шахсий, статистик ва динамик кўрсаткичларига кўра сегмент матрицадан фойдаланиш 3-жадвалда акс этган.

2- Жадвал

Йирик, ўрта ва кичик бизнес мижозларининг шахсий, статистик ва динамик кўрсаткичлари бўйича микросегментация матрицаси

Нархлар ҳажми	Охириги маҳсулотлар	Савдо бозори	Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш
Капитални талаб қиладиган	Хизматлар B2B	Маҳаллий	Шаҳарларни ташкил этувчи маҳаллий саноат
Моддий- интенсив	Хизматлар B2C	Милий	Географик жиҳатдан тарқалган ишлаб чиқариш цикли
Энергия талаб қиладиган	Хом-ашё, материаллар	Ташқи	
Илмий- интенсив	Тўлиқ жихозлар	Актив	
Мехнат талаб қиладиган	Компонентлар	Депрессив	Яқуний маҳсулотларни географик жиҳатдан тарқоқ
Импортни талаб қиладиган	Истемол моллари	Барқарор	ҳолда ишлаб чиқариш

Таклиф этилган матрицада ҳар бир мижознинг ўзига хос молиявий эҳтиёжларига мос келадиган элементларнинг маълум бир бирикмаси мавжуд. Шундай қилиб, харажатларни талаб қиладиган бизнес турига қараб, касса операциялари, инвестициялар ёки бошқа мақсадли хизматларини амалга оширишда мижознинг эҳтиёжларини самарали қондиришга таклиф этилган микросегмент матрицаси ёрдам беради. Масалан, хомашё ва материалларни етказиб бериш учун тўловларни вақти-вақти билан тўлаш, шунингдек, айланма маблағларни тўлдириш учун вақтинча эҳтиёжлар, капиталнинг интенсивлиги - технологияларни етказиб бериш, лойиҳани молиялаштириш ёки молиявий лизингдан фойдаланган ҳолда кўчмас мулк сотиб олиш ва бошқа капитал қўйилмалар учун тўлов каби хизматлардан фойдаланувчилар учун мос келади. Якуний маҳсулот тури нақд пул тушумларининг ҳажмига, даврийлигига, нақд ёки нақдсиз шаклига, тушумларнинг барқарорлигига ва уларнинг ҳолатига (улгуржи ёки чакана мижозлар), турли ҳисоб-китоб усулларидан (факторинг, кафолат, аккредитив) фойдаланиш имкониятларига боғлиқ. Савдо бозорининг хусусиятлари, унинг миқёсига қараб, мижозларнинг кассага тўланадиган пул оқимларининг хусусиятларини белгилайди: миллий бозор даражасида, миллий валютанинг тақсимланмаган оқими, ташқи бозор даражасида, миллий валюта ва валюта операцияларининг оқими.

Ушбу усул турли хил матрица элементларининг бир хил комбинацияси билан мижоз сегментларини аниқлашга имкон беради ва уларнинг ҳар бири учун банклар учун мижозлар сегменти томонидан талаб қилинадиган хизматлар тўпламини яратади.

3-жадвалда терли сегментдаги харидорларнинг молиявий эҳтиёжларига асосланган молиявий қарорлар тўплами усули билан шакллантирилган, ишлаб чиқаришнинг умумий тури ва ишлаб чиқаришнинг маҳаллий тури, якуний маҳсулот тури ва унинг бозор кўлами билан тавсифланган маҳсулот линияси кўрсатилган. Банк хизматлари турларини нарх ва маҳсулот турларига ажратиш зарурати пайдо бўлади: битта эмас, балки турли хил тўлдириш ва харажатларга эга бўлган "тўплам" ларни яратишга асосий эътибор қаратилади. Ҳар бир тўплам мижоз учун энг қизиқ бўлган асосий хизматни ва тегишли хизматларни акс эттириши керак. Шунга кўра, асосий хизматлар мижозга одатдаги тарифлардан арзонга тушиши керак ва товар айланмаси ўсиб бориши билан боғлиқ хизматларнинг кенг доираси бўлган мижозга янада фойдали хизмат пакетларига ўтиши кафолатланиши керак. Бундай "тўпламларни" ишлаб чиққан ҳолда, банк мавжуд асосий хизматлар ва технологиялар доирасидаги таклифларни фарқлаш имкониятига эга бўлади.

3-жадвал

Мижозларни микро сегментациялаш асосида комбинацион маҳсулотни шакллантириш

Мижозлар сегменти	Харакат интенсивлиги	Якуний маҳсулот	Савдо бозори	Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш
Элементларнинг комбинацияси	Капитал интенсивлиги	Ҳом ашёлар, материаллар	Миллий	Географик жиҳатдан тарқоқ ҳолда якуний маҳсулотларни ишлаб чиқариш
Мижознинг молиявий эҳтиёжлари	Ускунани етказиб бериш ва эксплуатация харажатларини молиялаштириш	Бозор субъектларидан келадиган тўловларнинг барқарор оқими	Маҳаллий равишда тарқалган тўловлар оқимини бошқариш	Қайта қуришга капитал қўйилмаларни молиялаштириш, худудларда ташкил этилган корхоналар, ишлаб чиқувчи тўловларни марказлаштириш
Молиявий ечимлар	Кредит линияси,	Нақд пулларни бошқариш,	Марказий банк технологиялари	Лойиҳани молиялаштириш,

варианти	овердрафт, лизинг	классик факторинг		ички тўлов тизими хизматлари
----------	----------------------	----------------------	--	---------------------------------

Мижозлар билан муносабатларнинг самарали тизимини яратиш воситаси сифатида банк чакана банк хизматлари билан корпоратив ва жисмоний мижозларининг синергик самарасини тавсифловчи иккита микро сегментация моделидан фойдаланиш таклиф этилади (4-жадвал).

4-жадвал

Чакана банк хизматлари орқали синергия асосида йирик ва кичик бизнес соҳаси бўйича микро сегментациялаш модели

Сегментация моделлари	Сегментация мезонлари		Самара
	Йирик бизнес	Кичик ва ўрта бизнес	
Ходимлар сони	1000 кишидан юқори	52 дан 250 гача киши	<div style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> Юқори Синергия таъсири Паст </div>
	501дан 1000гача киши	5 дан 50гача киши	
	250дан 500гача киши	Якка тартибдаги тадбиркорлар, хўжаликлари уй	
Харидорлар / мижозлар оқими (киши / ой)	10 мингдан юқори	2 мингдан юқори	
	Камида 10 минг	500 дан 2 минггача юқори	
	Камида 5 минг	Камида 500	

4-жадвалда корхона ишчилари сони қанчалик кўп бўлса, синергия самараси чакана банк хизматлари масалан, иш ҳақи ўтказмалари ёки корхона томонидан ўз ходимларига кафолатланган истеъмол кредитлари каби хизматларни таклиф қилиш даражаси юқори бўлади. Бу эса синергия самарасига эришиш имкониятларини кенгайтиради. Шу жумладан, агар банк мижози улгуржи савдо корхонаси бўлса, унда улар хизмат кўрсатадиган мижозлар оқими синергия таъсирининг белгиси ҳисобланади. Унинг қиймати қанчалик юқори бўлса, пластик карта эгалари сонини кўпайтириш имконияти шунчалик кўп бўлади (чакана савдо шахобчалари банк тармоғидан фойдаланиш қўлами кенгайди), қўшма лойиҳалар ўтказиш ва воситачилар билан ишлаш қанчалик самарали бўлса, банкнинг маркетинг имкониятлари шунчалик кенгайиб боради.

Мақолада таклиф этилган сегментация моделлари банк мижозларининг барча хусусиятларини тўлиқ қамраб олмайди, ҳар қандай усул самарали сегментациялашнинг умумий қоидаларига мос келганда ишлатилиши тавсия этилади. Шу билан бирга, сегментларнинг ҳар бири мижозларнинг эҳтиёжлари ва хулқ-атворини, шунингдек хизмат нархи ва ҳар бир мижоз учун ўзига хос рентабеллик ўртасидаги оптимал нисбатни ҳисобга оладиган маълум бир моделига мос келиши муҳимдир.

Вазифалар сегментларга ажратилган мижозлар гуруҳларига ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда ўзларига хизмат кўрсатишнинг стандартлаштирилган хизматларини маслаҳат олиш имкониятини тақдим этишдан иборат. Идеал ҳолда, стандартлаштирилган ва сегментлар учун пазицияланган хизматлар комбинатсияси туфайли банклар мижозлар билан муносабатларни самарали йўлга қўяди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Егоров Е.В. Маркетинг банковских услуг // Учебное пособие. М.: ТЕИС, 1999 г. 137 стр.
2. Баталова А.Г., Самойлов С.О. Банковская конкуренция //. -Москва: Экзамен, 2002 г. -25-32 стр.

3. Asiedu E (2015) Developing Market as a Source of Competitive Advantage: The Role of Management Tools. Elixir International Journal of Management Arts 88: 36319-36320.
4. Кузнецова Л.А. Лояльность клиентов и управление рекомендациями // Организация продаж банковских продуктов. – 2008. – № 1.
5. Afrina Yasmin, Shaikh Taufikul Islam. Market segmentation as a strategy for customer satisfaction of standard chartered bank. International Journal of Multidisciplinary Research and Development. Volume 6; Issue 10; October 2019; Page No. 106-111
6. Д.Болатовна. А.Сергалиевна. Особенности современного банковского маркетинга в Республике Казахстан. // Экономические науки. <http://intellekt-izdanie.osu.ru/arch/kulumbetova.pdf>.